

LAJHED

Filosofía, política y verdad
Philosophy, politics and truth

Iván Torres Apablaza

Doctor en Filosofía

Departamento de Filosofía, Universidad de Chile

Investigador Postdoctoral ANID, Chile

[0000-0003-4183-6544](tel:0000-0003-4183-6544)

Silvana Vignale

Doctora en Filosofía

Investigadora Independiente de

CONICET, INCIHUSA CCT Mendoza, Argentina

[0000-0002-2003-5628](tel:0000-0002-2003-5628)

Recibido: 02/07/2024

Aceptado: 02/07/2024

Publicado: 03/07/2024

Cita en APA: Torres, I. y Vignale, S. (2024). Filosofía, política y verdad. *Revista Latinoamericana de Humanidades y Desarrollo Educativo*, 3(1), 1-2.

La historia de la relación entre filosofía, política y verdad, es de una disposición polémica. Así lo atestigua la escena inaugural de la filosofía, donde el discurso de verdad se enfrenta a la verdad de la política: Sócrates condenado a muerte. Ese acontecimiento funda una tradición de pensamiento que ha situado desde entonces una ambivalencia respecto a la política: la verdad funcionará algunas veces como apoyo a la función de gobierno; mientras en otra, como la ética de un decir verdadero respecto al poder. En otras palabras, operará como discurso verdadero de la política, o bien como el ejercicio parresíasta de enfrentar al poder con el coraje de la verdad.

Pese a esto, ambas actitudes nos muestran la copertenencia entre filosofía y política, no por el contenido específico de la verdad puesta en juego, sino por su funcionamiento, sus articulaciones, por aquello que moviliza o hace circular –en cuanto todo régimen de verdad compromete a los individuos en sus decisiones y formas de obediencia–. A esta luz, la verdad será siempre una posición de fuerza. Una interpretación que exhibe efectos de poder y un poder que produce discursos de verdad. Es en torno a una línea de fuerzas, que enhebra sujeción y desujeción, que una política de la verdad podría conducir hacia el aumento o disminución de grados de libertad, cuando lo que está en juego es la posibilidad de constituirnos como sujetos.

Los interrogantes que han guiado la convocatoria a este dossier pueden resumirse en las siguientes preguntas: ¿qué efectos subjetivos producen los anudamientos entre política y verdad?, ¿qué correlaciones presentes en las relaciones entre saber-poder han determinado las formas de subjetivación hasta nuestro tiempo? Provistos de estas preguntas, en el territorio de disputa que se abre entre política y verdad, hemos estimado necesario invitar a pensar las prácticas de libertad, aunque también las formas de obediencia sobre las que todavía descansan –desde aquella escena inaugural– nuestras servidumbres voluntarias.

Los trabajos aquí reunidos nos invitan a pensar, en tono de problematización, el modo en que la relación entre poder y verdad se constituye como una clave de desciframiento de la política contemporánea, a la manera de una herramienta de diagnóstico a partir de la cual se hace posible echar luz acerca de las tecnologías de gobierno en nuestras sociedades. Michel Foucault caracterizó a la filosofía como diagnóstico del presente de manera que se hallan intrincadas las preguntas de la genealogía con las de la crítica: cómo hemos llegado a ser los que somos y quiénes somos en este momento, con cómo ser otros de los que somos, o qué cosas debemos rechazar de lo que somos. A este respecto encontramos tanto una problematización en torno a los discursos de verdad respecto de “lo humano”, y a la pregunta por la conformación de nuestras subjetividades, como elementos para una genealogía histórico-crítica de la historia política de la verdad de las mujeres. En una misma dirección, también colabora a ese diagnóstico del presente un análisis crítico de la noción neoliberal de gobernanza y de aquellos discursos que sitúan la necesidad del gobierno como un axioma que ha conducido a fundamentar la regulación de individuos y poblaciones bajo el imperativo de los discursos de la amenaza y la seguridad, propios de las denominadas “nuevas derechas” en América Latina.

Sin abandonar la interrogación el presente y las posibilidades de un porvenir, también encontramos escrituras que abordan las estéticas de la existencia, como contraplanos o dimensiones afirmativas del derecho de las y los gobernados a pronunciar una verdad menor respecto al poder, configurada como coraje y verdadera vida. Por último, se encuentra presente la discusión respecto a un elemento central al interior de las investigaciones filosóficas de Michel Foucault: la crítica a la antropología. Desde esta clave, se interroga el discurso antropológico moderno y a los discursos de poder y verdad que lo sostienen, para pensar los modos actuales en que la cibernética y los algoritmos redefinen la verdad acerca de lo humano y las posibilidades de un mundo.